

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19022413>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA XALQ OG'ZAKI IJODI ASOSIDA O'QUVCHILARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Anarbekova Ulbike Abdumavlon qizi

O'z.MPU talabasi.

Ilmiy rahbar: P.f.n., professor **A.K.Nisanbayeva**

Annotatsiya

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qish darslarida xalq og'zaki ijodi namunalariidan foydalanish asosida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish xususida fikr yuritiladi. Xalq og'zaki ijodi janrlarining (ertak, maqol, topishmoq, tez aytish, doston va boshqalar) pedagogik imkoniyatlari, ularni o'qish jarayoniga integratsiya qilish usullari hamda nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan asoslab beriladi.

***Kalit so'zlar:** xalq og'zaki ijodi, nutq rivoji, o'qish darsi, boshlang'ich ta'lim, metodika, kommunikativ kompetensiya.*

Аннотация

В данной статье рассматривается развитие устной и письменной речи учащихся на основе использования народных устных произведений на уроках чтения в начальной школе. Научно, теоретически и практически обоснованы педагогические возможности народных устных произведений (сказок, пословиц, загадок, коротких изречений, эпосов и др.), методы их интеграции в процесс чтения и их значение в формировании речевых компетенций.

***Ключевые слова:** народные устные произведения, развитие речи, урок чтения, начальное образование, методика, коммуникативная компетенция.*

Annotation

This article examines the development of students' oral and written language through the use of folklore in primary school reading lessons. The pedagogical potential of folklore (fairy tales, proverbs, riddles, short sayings, epics, etc.), methods for integrating them into the reading process, and their importance in developing speech skills are substantiated scientifically, theoretically, and practically.

Keywords: *folklore, speech development, reading lesson, primary education, methodology, communicative competence.*

Barcha zamon va xalqlarda nutq va unga bo'lgan layoqat va nutq madaniyati masalasiga shaxs ma'naviy kamolotining muhim omili sifatida qaralgan. Konfutsiy: "Gaplashishga loyiq odam bilan gaplashmaslik insonni yo'qotish demakdir. Suhbatga loyiq bo'lmagan odam bilan gaplashish esa so'zlarni yo'qotish demakdir. Donishmand na odamlarni, na so'zlarni yo'qotadi",-deydi[1;49]. Aristotel nutqning ahamiyati xususida "O'zingni qo'ling bilan himoya qila olmaslik uyat, lekin o'z so'zing bilan o'zingni himoya qila olmaslik bundan ham uyatdir»,-deb yozadi[2;56]. Ko'rinib turibdiki, buyuk ajdodlarimiz millati va e'tiqodidan qat'iy nazar nutqning shaxs kamolotidagi o'rniga alohida e'tibor qaratishgan. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qish darslarida xalq og'zaki ijodi(XOI) asosida o'quvchilarning nutqini rivojlantirish xususida gap boradi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da "nutq" "tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi; so'zlovchining til vositalaridan foydalanish jarayoni"[3;671], - deb izohlanadi.

Forobiy nutqqa: "...barcha masalani, muhokama va mulohazani tushunadigan, ma'noni anglay oladigan, so'zlovchi maqsadi, aytilganlari chinligini tezda payqaydigan, so'zlari aniq va aytmoqchi bo'lgan mulohazalarini ravon va ravshan bayon eta oladigan bo'lsin" [4;181], degan talablarni qo'yadi. Ko'rinib turibdiki, tilning lug'at tarkibi insoniyat olamiga taqdim etilgan eng oliy ne'mat va uni muntazam boyitish maqsadga muvofiqdir.

O'quvchining nutqiy rivojlanishi uning kommunikativ va mustaqil fikrlash ko'nikmasi rivojlanligidan kelib chiqadi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarni turli vaziyatlarda til birliklaridan foydalana olishga, o'z nutqiga ongli munosabatda bo'lishga, har bir so'ziga javobgarlikni his qilishga o'rgatishi kerak. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarning hayotiy tajribasi va saviyasidan kelib chiqqan holda xalq og'zaki asarlari tili, asar syujeti, mazmuni, g'oyasini to'g'ri anglash va xulosa chiqarish ularning lug'atini boyitishni ta'minlaydi.

1-sinf "O'qish kitobi" darsligida "Ochko'z sichqon" ertagida "baxillik, falokat, xirmon", "Ona allasi" rivoyatida "armon, murod", "Sher va Sichqon" ertagida "oq ko'ngil, tasodif, najotkor", "Maymun va durroj" ertagida "pona", "Rostgo'y bola" ertagida "xomush", "Aqlli bog'bon" ertagida "vasiyat, ko'z yummoq, yomonlikning boshi", "Toshbaqa bilan Chayon" masalida "landavur, fursat, ta'na toshi", "Hakka va uning bolalari" ertagida "nishon, e'tiroz bildirmoq, uddasidan chiqmoq", "Arpa-bug'doy osh bo'lur" asarida "musofir, ravona bo'lmoq, xijolat bo'lmoq, baham ko'rmoq", "Sayyod va durroj" hikoyatida "durroj, sayyod, dom" kabi o'quvchilar uchun notanish so'z va iboralar qo'llanishi yangi so'zlar hisobiga lug'atini boyitish ko'nikmasini tizimli tarzda shakllantirib borishni taqozo etadi. A.Zunnunov xalq og'zaki ijodi namunalari-o'zbek xalq ertaklari, doston, rivoyat va topishmoqlar o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish va mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda muhim manba sanaladi [5;83].

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilar nutqiy faoliyatini shakllantirishda o'qish darslari asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Xalq og'zaki ijodi namunalariidan samarali foydalanish o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish, mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va ravon nutq ko'nikmalarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Xalq og'zaki ijodi asrlar davomida xalqning ma'naviy merosi sifatida shakllanib kelgan bo'lib, unda milliy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va estetik qarashlar mujassamdir. Jumladan, doston, ertak qahramonlari, xalq maqollari va topishmoqlari, tez aytishlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini boyitadi hamda nutqiy faoliyatini takomillashtiradi.

Xalq og‘zaki ijodi janrlari obrazlilik va ifodalilik, qisqa va lo‘nda bayon, axloqiy-tarbiyaviy mazmun, yod olishga qulaylik kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Masalan, maqollar o‘quvchilarda fikrni ixcham va aniq ifodalash ko‘nikmasini rivojlantirsa, topishmoqlar mantiqiy fikrlash va so‘z boyligini oshirishga xizmat qilgani holda tez aytishlar talaffuz aniqligini mustahkamlaydi. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida xalq og‘zaki ijodidan foydalanishning quyidagi metodik yo‘llari tavsiya etiladi:

1. Ifodali o‘qish va qayta hikoyalash. Bunda ertak va dostonlardan parchalarni ifodali o‘qish o‘quvchilarning to‘g‘ri talaffuz, ohang va pauza bilan o‘qish malakasini rivojlantiradi. Qayta hikoyalash esa izchil nutq tuzish ko‘nikmasini shakllantiradi.

2. Rollarga bo‘lib o‘qish-dialogik nutqni rivojlantirishda samarali usul hisoblanadi. Masalan, ertak qahramonlari rollarini ijro etish orqali o‘quvchilarning nutq faolligi oshadi.

3. Maqol va topishmoqlar asosidagi suhbatda o‘qituvchi maqol mazmunini izohlash, unga mos hayotiy misollar keltirishni so‘raydi. Bu usul o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va izoh berish qobiliyatini rivojlantiradi.

4. Ijodiy topshiriqlarda ertakni davom ettirish, qahramonlarga tavsif berish, maqol mazmuni asosida kichik matn tuzish faoliyati bajariladi. Bu kabi topshiriqlar yozma nutqni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Maqollar ustida ishlash jarayonida o‘quvchilar qisqa va mazmunli fikr bildirishga o‘rganadilar. Masalan, “Mehnat qilgan – to‘yadi, dangasa – kuyadi.”Ushbu maqolni izohlash orqali sabab-oqibat munosabatini ifodalash ko‘nikmasi shakllanadi.

Ertaklar asosida nutqni rivojlantirish metodikasida ertaklar syujetining izchilligi o‘quvchilarning bog‘lanishli nutqini rivojlantiradi. Metodik bosqichlar ifodali o‘qish, reja tuzish, qahramonlarga tavsif berish, rollarga bo‘lib o‘qish, qayta hikoyalash asosiga qutriladi. Masalan, “Bo‘g‘irsoq” ertagini sahnalashtirish orqali o‘quvchilarda dialogik nutq va intonatsion ifodalilik rivojlanadi.

Topishmoq va tez aytishlar orqali talaffuzni takomillashtirishga erishiladi. Topishmoqlar tafakkurni rivojlantiradi, tez aytishlar esa artikulyatsion apparatni

mustahkamlaydi. Masalan, “O‘zi kichkina, ishi katta.” (Igna). O‘quvchi javobni to‘liq gap bilan ifodalaydi. “Bu igna. U kiyim tikishda ishlatiladi.” Natijada kichik maktab yoshidagi bolalarda grammatik jihatdan to‘g‘ri gap tuzish ko‘nikmasi shakllanadi [6;44].

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida xalq og‘zaki ijodi namunalarini o‘rganish o‘quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Folklor materiallarini tizimli va maqsadli qo‘llash orqali o‘quvchilarning lug‘at boyligi oshadi, bog‘lanishli nutq shakllanadi, ifodali o‘qish malakasi rivojlanadi hamda mustaqil fikrlash ko‘nikmalari mustahkamlanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Исматуллаева Н. Конфуций таълимотида “礼 li” атамасининг лингвистик таҳлили// Шарқшунослик илмий журнали № 1. – Т: ТошДШИ, 2016.
2. Зиёдова Т. Ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатиш.(Она тили ўқитувчилари учун методик қўлланма). –Т.: Ўқитувчи, 2001. –56 б.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, –Т.: O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. –2- jild. – 671 b.
4. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. –181 б.
5. Zunnunov A. Boshlang‘ich ta’lim metodikasi. – Т.: O‘qituvchi, 2014. – 83- b.
6. O‘zbek xalq ertaklari. – Т.: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2016. – 480 b.